

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19522468>

**MARKAZIY OSIYODA SUV RESURLARI GEOSIYOSATI: OROLBO‘YI,
AMUDARYO VA SIRDARYO BO‘YICHA KELISHMOVCHILIKLAR,
ULARNING XAVFLARI VA BARQAROR BOSHQARUV
STRATEGIYALARI**

Xasanov Ne‘matillo Farxodjon o‘g‘li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti 2-kurs talabasi
E-mail: xasanovnematl06@gmail.com

Ergashbayev Sherzod Ikromjon o‘g‘li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro munosabatlar kafedrası o‘qituvchisi
E-mail: ergashbayevs@gmail.com

Kirish

Vaqlar o‘tishi bilan suv resurslari global miqyosda eng muhim strategik boylik bo‘lib qolmoqda. Ya’ni, suv nafaqat hayot va oziq-ovqatning asosi, balki energiya va iqtisodiyotning ham kaliti bo‘lib ulgurdi. Ayniqsa, resurslari cheklangan hududlarda iqlim o‘zgarishi va aholining tez sur‘atlarda ko‘payishi suvning qadrini yanada ko‘tarib yubormoqda. Markaziy Osiyo uchun bu savol alohida dolzarb, chunki bu yerda suv nafaqat iste‘mol qilish va ekinlarni sug‘orish uchun, balki butun mintaqaning barqarorligi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Amudaryo va Sirdaryo havzalari mintaqadagi suv oqimlarining asosiy arteriyalari sifatida e’tirof etiladi. Amudaryo Pomir va Tian-Shan tog‘laridan manba olib, Afg‘oniston, Tojikiston, Turkmaniston, O‘zbekiston hamda Qozog‘iston bo‘ylab oqib, oxir-oqibat Orol dengiziga yetib boradi. Uning yillik oqimi 70-80 milliard kub metr atrofida bo‘lsa-da, ko‘p qismi qishloq xo‘jaligi dalalarini sug‘orishga ketadi. Sirdaryo esa Qirg‘iziston va Qozog‘istondan boshlanib, O‘zbekiston va Qozog‘iston hududlaridan o‘tib, Orol dengizining shimoliy qismiga quyiladi – uning oqimi taxminan 37 milliard kub metrni tashkil etadi va gidroenergetika hamda qishloq xo‘jaligiga katta hissa qo‘shadi. Shu ikki daryo 60 millionga yaqin aholining suv ehtiyojlarini qoplaydi, ammo ularning notekis taqsimlanishi doimiy tortishuvlar va nizolarga olib kelmoqda.

Orol dengizining (**Figure 1**) qurishi esa bu holatning eng achinarli va og‘ir namunasi. O‘tgan asrning ikkinchi yarmida 68 ming kv. kilometr maydonni band

qilgan bu dengiz endi 10 ming kv.km dan ham kamroqqa qisqarib qoldi, suv hajmi esa 90 foizga tushgan. Barchasi sug'orish loyihalari tufayli sodir bo'ldi, va natijada ekologik va ijtimoiy falokat yuz berdi – chang bo'ronlari, yerning sho'r bo'lib ketishi va odamlarning ko'chib ketishi mintaqada xavfsizlikka katta putur yetkazmoqda. Micklin (2007) aytganidek, “Orolning suv darajasi 23 metrga pasaygan, maydoni 74 foizga qisqargan, hajmi 90 foizga kamaygan, sho'rlanishi esa 10 dan 100 g/l gacha oshgan”¹ – bu faqat tabiatga emas, balki millionlab odamlarning kundalik hayotiga ham chuqur zarba bergan.

Bu mavzuning dolzarbligi 2020–2025 yillarda yanada keskinlashishi muzliklar tez eriy boshlagani, qurg'oqchiliklar ko'paygani, Afg'oniston esa Amudaryo suvlarini ko'proq olishni rejalashtirgani bilan ifodalanadi. Misol uchun, 2021-yildagi qurg'oqchilik Qozog'iston va O'zbekistonda 5 million tonna hosilni nobud qildi, 2024-yilgi iqlim konferensiyasida esa 2050-yilga borib unumdorlik 30 foizga tushishini aytilgan². Shu sababli, suv endi oddiy resurs emas, balki geosiyosiy qurolga aylandi va mintaqadagi taranglikni kuchaytirmoqda.

Maqolaning asosiy g'oyasi shuki, Markaziy Osiyoda suv bo'yicha kelishmovchiliklar to'g'ridan-to'g'ri xavfsizlikka tahdid soladi, va buni hal qilish uchun ko'p mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik hamda suvni yaxlit boshqarish tizimi kerak.

¹ The Aral sea disaster, <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>

² 2024-yil iqlim konferensiyasi. <https://uz.council.science/events/isc-at-cop29/>

Figure 1. Orol dengizi havzasi¹

Biz bu maqolanini tarixiy voqealar, bugungi kun holati, ekologik xavflar, mumkin bo‘lgan risklar va amaliy yechimlar orqali ochib beramiz.

Tarixiy-geografik kontekst

Markaziy Osiyoda suv muammolari 1960-yildan boshlangan va hozirgacha davom etmoqda (**Figure 2**)². Bu muammolar 1960-1980-yillardagi “paxta monokulturasi” siyosati orqali Sovet Ittifoqi davriga borib taqaladi. Sovet rahbariyati paxta eksportini kuchaytirish uchun Amudaryo va Sirdaryo suvlarini keng miqyosda sug‘orishga yo‘naltirdi. “So‘nggi qurishish 1960-yillarning boshida boshlangan bo‘lib, asosan suvni sug‘orishga yo‘naltirish natijasida ikki daryo – Amudaryo va Sirdaryo – bo‘shatilgan” - deydi Micklin, 2007³.

Sovet tizimi markazlashgan kvotalarga asoslangan edi: suv Moskvadan taqsimlanar, masalan, Sirdaryoda Qirg‘iziston va Qozog‘iston 30 foiz, O‘zbekiston 50 foiz olardi. Bu model iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lgan bo‘lsa-da, ekologik oqibatlarni e‘tiborsiz qoldirdi.

Figure 2. Orol dengizi qurish ketma-ketligi (yillar kesimida).

¹ The Aral Sea Disaster. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>

² The Aral Sea Disaster. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>

³ The Aral Sea Disaster. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>

Mustaqillikdan keyin vaziyat murakkablashgani ravshan. Sovet merosi qulab, yangi davlatlar suv-energiya bo'yicha ziddiyatlarga duch keldi. 1992-yilda tashkil etilgan ICWC (Markaziy Osiyo Davlatlararo Suv Koordinatsiyasi Komissiyasi) Almaty kelishuvini ishlab chiqdi, ammo u amaliyotda cheklangan natija berdi¹. Tog'li davlatlar – Qirg'iziston va Tojikiston – gidroenergetika uchun qishda suvni ushlab turishni xohlaydi, pasttekislik davlatlar – O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston – esa bahor sug'orishiga muhtoj. Bu "tog'li-pasttekislik" ziddiyati mintaqaviy kelishmovchiliklarning asosini tashkil etadi, chunki yuqori oqim energiya uchun, past oqim suv taqchilligini hal qilishga urinmoqda (Wehmeier, 2010)².

Hozirgi geosiyosiy vaziyat

Hozirgi Markaziy Osiyoda suvning notekis taqsimoti nafaqat iqtisodiy muammo, balki geosiyosiy muvozanatni to'liq belgilab bermoqda va suvni oddiy resursdan strategik qurolga aylantirmoqda. Havzalarda suvning 70 foizdan ortig'i sug'orishga, 20 foizi gidroenergetikaga sarflanadi. Pasttekislik davlatlari – O'zbekiston va Turkmaniston – umumiy suvning 80 foiziga muhtoj bo'lsa-da, yuqori oqimdagi Qirg'iziston va Tojikiston uni amalda nazorat qiladi. Energiya-suv muvozanati asosiy ziddiyat manbai: tog'li davlatlar Rog'un va Qambar-Ata GESlarini qurish orqali qishda suvni ushlab turib elektr energiyasini ko'paytirishga urinmoqda³. Bu esa pasttekisliklarda bahor-o'g'itish mavsumida oqimni keskin kamaytirib, qishloq xo'jaligi hosildorligi va oziq-ovqat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solmoqda. Kelishmovchiliklar yanada keskinlashmoqda. Afg'onistonning Qosh Tepa kanali (285 km uzunlikdagi loyiha) 2025-yil oxiriga kelib 2-bosqichining 80 foizdan ortig'i tugallangan bo'lib, 2028-yilda to'liq ishga tushishi kutilmoqda⁴. U Amudaryo oqimining 20–30 foizini (yillik taxminan 10 milliard kub metr, ya'ni daryoning 1/3 qismini) tortib olib, O'zbekiston suv ta'minotini 15 foizga, Turkmanistonni esa 80 foizgacha kamaytirishi mumkin⁵. Bu holat nafaqat 5–13 milliard kub metr suv yo'qotilishiga, balki mintaqada ichimlik suvi tanqisligi, qishloq xo'jaligi hosildorligining 20–30 foizga tushishi, migratsiya va ijtimoiy norozilikning kuchayishiga olib keladi – ekspertlar bu jarayonni geosiyosiy "bomba" deb baholamoqda, chunki Afg'oniston ICWC mexanizmlariga to'liq qo'shilmagan va

¹ ICWC konferensiyasi. <http://www.icwc-aral.uz/statute1.htm>

² The past, present, and future Aral Sea. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2010.00437.x>

³ <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2025/09/afghanistan-water-supply-central-asia>

⁴ JAMESTOWN, <https://jamestown.org/central-asia-faces-potential-water-shortage-as-afghanistans-canal-project-nears-completion/>

⁵ THE DIPLOMAT, <https://thediplomat.com/2025/09/afghanistans-qosh-tepa-canal-and-the-paradox-of-central-asian-water-politics/>

transchegaraviy kelishuvlarni tan olmaydi. Iqlim o'zgarishi vaziyatni yanada chigallashtirmoqda: Pomir muzliklarining "Karakorum anomaliyasi" (barqarorlik davri) 2018-yildan boshlab tugagan bo'lib, qor yog'ishi keskin kamaygan (yillik 328 mm ga yaqin pasayish, taxminan 1/3 ga kamaygan)¹, muzliklar massasi tez erimoqda va bahor suvlari oqimi o'zgarib, umumiy daryo oqimini 16–30 foizgacha kamaytirishi bashorat qilinmoqda (2050-yilga borib Amudaryo havzasida). Rossiya va Xitoy esa suv-energetika loyihalariga sarmoya kiritib, mintaqadagi ta'sirini kuchaytirmoqda. "Aral havzasida suv boshqaruvi asosan sug'orishga asoslangan bo'lib, transchegaraviy taqsimot institutlari yetarli emas, siyosiy iqtisodiyot esa ziddiyatlarni kuchaytirmoqda" – deydi Micklin, 2010². Bu holat suvni oddiy resursdan geosiyosiy qurolga aylantirmoqda va mintaqaviy barqarorlikka jiddiy tahdid solmoqda.

Ekologik xavflar

Orol dengizining janubiy qismi deyarli butunlay yo'qolgan, shimoliy qismi esa (Kokaral to'g'oni tufayli qisman tiklanayotgan bo'lsa-da) 2025-yil oxiriga kelib hajmi 23–27 milliard kub metr ga yetgan, maydoni taxminan 8000–10 000 km² atrofida qolgan (shimoliy qismni 3913 km² ga yetkazish rejalari bor, 2026–2029 yillarda Kokaral to'g'oni rekonstruksiya orqali suv darajasi 44 metr ga ko'tarilishi kutilmoqda)³. Ekologik oqibatlar halokatli: yerlarning 50 foizidan ortig'i sho'rlanib, nosug'or holatga kelgan, yiliga **27 million tonna** (ba'zi baholarda 100 million tonnagacha) tuz va chang bo'ronlari tarqalmoqda (Aralkum cho'li toksik chang manbai), 34–40 ta baliq turi mahalliy yo'q bo'lgan. Bu nafaqat biologik xilma-xillikni yo'qotish, balki iqlim o'zgarishini kuchaytirib, mintaqada qurg'oqchilik va harorat oshishiga olib kelmoqda.⁴

Ijtimoiy jihatdan Qoraqalpog'istonda 100 mingdan 700 minggacha odam migratsiyaga duch kelgan, nafas olish kasalliklari, saraton va anemiya ko'rsatkichlari **50–60 foizga** oshgan, bolalar o'limi keskin yuqori. Iqtisodiy zarar esa ulkan: baliqchilik 40–60 ming ish o'rnini yo'qotgan, qishloq xo'jaligi unumdorligi 40 foizga tushgan⁵. Bu falokat siyosiy barqarorlikka tahdid solib, chegaraviy nizolar va radikalizm xavfini oshirmoqda.

¹ COMMUNICATON, <https://www.nature.com/articles/s43247-025-02611-8>

² The Aral Sea Crisis, <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>

³ <https://astanatimes.com/2026/03/kazakhstan-plans-to-raise-northern-aral-sea-level-to-44-meters-under-new-conservation-project>

⁴ NASA, <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/world-of-change/aral-sea>

⁵ UN Chronicle, <https://www.un.org/en/chronicle/article/dry-tears-aral>

Xavfsizlik va geosiyosiy risklar

Suv yetishmovchiligi mintaqadagi keskinlikni kuchaytirmoqda: 2021–2022 yillarda Qirg‘iziston va Tojikiston chegarasida suv va yer uchun jiddiy to‘qnashuvlar yuz bergan bo‘lsa-da, 2025-yilda to‘liq chegara delimitatsiyasi (Xujand deklaratsiyasi) imzolangan va hozircha yangi to‘qnashuvlar kuzatilmagan – bu ijobiy qadam, ammo suv tanqisligi xavfi saqlanib qolmoqda. Ichki migratsiya 5 millionga yaqin odamni beqaror ahvolga solmoqda, iqtisodiy inqiroz va ekologik stress radikal harakatlarga turtki bo‘lishi mumkin¹. Orolbo‘yi aholisi noroziligi kuchaymoqda. Eng xavfli jihat – suvning “qurol”ga aylanishi: tog‘li davlatlar qishda suvni ushlab, pastdagi mamlakatlarga bosim o‘tkazishi yoki Afg‘oniston kanali orqali yangi ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu geosiyosiy inqirozga olib kelishi ehtimoli yuqori.

Yechimlar va siyosiy tavsiyalar

Yechim sifatida “Integratsiyalashgan Suv Resurslarini Boshqarish” (IWRM) modeli eng samarali hisoblanadi – u suv, energiya va ekologiyani yaxlit boshqaradi. Shaffof ma’lumot almashinuvi SIC ICWC orqali real vaqtda amalga oshirilishi lozim. Ko‘p tomonlama kelishuvlar – ICWC, CAWEP va Orol dasturi – kuchaytirilishi kerak; 2025-yil noyabrida ICWC 91-majlisida (Ashxobod) 2026-yil uchun Amudaryo va Sirdaryo suv taqsimoti (Amudaryodan 55,4 milliard m³, shu jumladan sovuq mavsumda 15,9 milliard m³) kelishib olindi² – bu muhim qadam. Jahon bankining CAWEP loyihasi suv-energiya almashinuvini rivojlantirmoqda. Infratuzilmani yangilash (raqamli monitoring, tomchilatib sug‘orish) orqali 30 foiz suv tejash mumkin. Orolning to‘liq tiklanishi uzoq muddatli bo‘lsa-da, shimoliy qism va deltani reabilitatsiya qilish (Kokaral to‘g‘oni rekonstruksiyasi, 2026–2029 yillarda 3913 km² ga yetkazish rejasi) mumkin – bu uchun milliy, mintaqaviy va xalqaro harakatlar (Jahon banki, BMT) zarur.

Xulosa

Markaziy Osiyoda suv kelishmovchiliklari Orol fojiasi, iqlim o‘zgarishi (Pomir muzliklari erishi) va Afg‘oniston kanali kabi yangi tahdidlar orqali xavfsizlikka to‘g‘ridan-to‘g‘ri zarba bermoqda. Tarixiy meros (Sovet paxta siyosati) va hozirgi geosiyosiy ziddiyatlar (tog‘li-pasttekislik, Qosh Tepa) masalani yanada dolzarb qilmoqda. Optimal yo‘l – ICWC va CAWEP orqali ishonch qurish, shaffof hamkorlik va barqaror boshqaruv. Agar hamkorlik kuchaysa, 2030-yillarda geosiyosiy inqiroz oldini olish mumkin; aks holda, suv tanqisligi, migratsiya va nizolar mintaqani chuqur inqirozga olib keladi. Bu nafaqat ekologik, balki strategik masala – hamkorlik orqali xavf boshqariladi.

¹ POLITIKA, <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2025/04/kyrgyzstan-tajikistan-border-deal>

²The Times Of Central Asia, <https://timesca.com/central-asian-countries-agree-on-2026-water-allocations-from-amu-darya-and-syr-darya>

Adabiyotlar:

1. Micklin, P. (2007). The Aral Sea Disaster. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 35, 47–72.
<https://doi.org/10.1146/annurev.earth.35.031306.140120>
2. Micklin, P. (2010). The past, present, and future Aral Sea. *Lakes & Reservoirs: Research & Management*, 15(3), 193–213.
<https://doi.org/10.1111/j.1440-1770.2010.00437.x>
3. Micklin, P. (2012). *The Aral Sea Crisis*. In *The Aral Sea Encyclopedia* (pp. 99–125). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0967-6_5
4. Interstate Commission for Water Coordination (ICWC). (2023). *Water Management in Central Asia*. <http://www.icwc-aral.uz/>
5. UNDP. (2023). *Addressing Human Insecurities in the Aral Sea Region*. <https://www.undp.org/uzbekistan/projects/completed-addressing-urgent-human-insecurities-aral-sea-region>
6. Carnegie Endowment for International Peace. (2025). *Afghanistan's Qosh Tepa Canal Could Trigger a Central Asian Water Crisis*. <https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2025/09/afghanistan-water-supply-central-asia>
7. Jamestown Foundation. (2025). *Central Asia Faces Potential Water Shortage as Afghanistan's Canal Project Nears Completion*. <https://jamestown.org/program/central-asia-faces-potential-water-shortage-as-afghanistans-canal-project-nears-completion/>
8. The Diplomat. (2025). *Afghanistan's Qosh Tepa Canal and the Paradox of Central Asian Water Politics*. <https://thediplomat.com/2025/09/afghanistans-qosh-tepa-canal-and-the-paradox-of-central-asian-water-politics/>
9. Jouberton, A., et al. (2025). *Snowfall decrease in recent years undermines glacier health in the Pamir Mountains*. *Communications Earth & Environment*, 6, Article 2611. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02611-8>
10. The Astana Times. (2026). *Kazakhstan Plans to Raise Northern Aral Sea Level to 44 Meters Under New Conservation Project*. <https://astanatimes.com/2026/03/kazakhstan-plans-to-raise-northern-aral-sea-level-to-44-meters-under-new-conservation-project>
11. Times of Central Asia. (2025). *Central Asian Countries Agree on 2026 Water Allocations from Amu Darya and Syr Darya*. <https://timesca.com/central-asian-countries-agree-on-2026-water-allocations-from-amu-darya-and-syr-darya>
12. United Nations Chronicle. (n.d.). *Dry Tears of Aral*. <https://www.un.org/en/chronicle/article/dry-tears-aral>
13. NASA Earth Observatory. (ongoing). *World of Change: Aral Sea*. <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/world-of-change/aral-sea>